

АЙРИМ ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИДА МАЖБУРИЙ МЕҲНАТ УЧУН ЖИНОЙ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ

Давлетмуратов Султанмурат Рустемович,
Қорақалпоғистон Республикаси суди судьяси
Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)
E-mail: dauletmuratov82@mail.ru

Аннотация: Мазкур мақолада хорижий мамлакатларнинг жиноят қонунчилигида мажбурий меҳнат ва қуллик меҳнати учун жиноий жавобгарлик масалалари кенг қўламда таҳлил қилинган. Мақолада Қирғиз Республикаси, Озарбайжон, Беларусь, Молдова ва Россия Федерациясининг жиноят кодексларида мажбурий меҳнатнинг ҳуқуқий таърифлари, унинг амалга оширилишини мураккаблаштирувчи ҳолатлар ва бундай жиноятлар учун белгиланган жазо чоралари ўрганилган. Тадқиқот жараёнида ҳар бир мамлакатнинг ҳуқуқий механизмлари орасида ўхшашликлар ва фарқлар аниқланган. Мажбурий меҳнат, инсон ҳуқуқларининг бузилиши ва меҳнат эксплуатациясининг замонавий шакли сифатида жаҳон миқёсида жиддий муаммо бўлиб қолмоқда. Бундай қилмишларнинг олдини олиш учун барча мамлакатларда қатъий қонунлар ва ҳуқуқий нормалар жорий этилган. Мақолада, мажбурий меҳнат билан боғлиқ жиноятларнинг оғирлаштирувчи ҳолатлари, хусусан, ёшлар, аёллар ва заиф гуруҳларга нисбатан содир этилган жиноятлар қайд этилган. Тадқиқотда ҳар бир давлатдаги жиноий жавобгарликнинг қонуний асослари, жазо чоралари ва ижро механизмлари ўрганилгани туфайли, давлатлараро ҳамкорлик ва халқаро стандартларга мувофиқлаштириш зарурияти алоҳида таъкидланган. Мажбурий меҳнатни камайтириш, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва унинг салбий таъсирларини олдини олиш учун ҳамкорлик, ҳуқуқий таълим ва жамиятдаги хабардорликни ошириш муҳимдир. Мақола, мажбурий меҳнатга қарши курашдаги ҳуқуқий механизмларни такомиллаштириш, жиноят кодексларини мувофиқлаштириш

ва ижро этиш тизимини яхшилаш масалаларига ҳам эътибор қаратилади. Мақоланинг натижалари мажбурий меҳнатни камайтириш, унинг келиб чиқишига қарши курашиш ва инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш борасидаги глобал ва миллий даражадаги саъй-ҳаракатларни мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Калит сўзлар: мажбурий меҳнат, қуллик меҳнати, жиноий жавобгарлик, жазони оғирлаштирувчи ҳолатлар, инсон ҳуқуқлари, халқаро стандартлар, меҳнат эксплуатацияси, жазо чоралари, қиёсий таҳлил.

Дунёда мажбурий меҳнат ва қуллик меҳнати борасидаги муаммолар глобал аҳамиятга эга бўлиб, улар инсон ҳуқуқларининг бузилиши ва меҳнатдаги адолатсизлик билан боғлиқ. Мажбурий меҳнат – бу фуқароларнинг озодлигини чекловчи, уларни манфаатларига зид тарзда меҳнат қилишга мажбурловчи ҳолатларнинг йиғиндиси. Ушбу борадаги муаммолар жаҳон миқёсида ўта жиддий равишда қаралади, чунки улар миллионлаб одамларнинг ҳаётига салбий таъсир кўрсатади. Бугунги кунда, мажбурий меҳнат иллатлари иқтисодий ривожланиш, ижтимоий барқарорлик ва инсон ҳуқуқларининг таъмининг асосий тўсиқларидан бири бўлиб қолмоқда.

Хорижий мамлакатларнинг қонунчилигида мажбурий меҳнат ва қуллик меҳнати учун жиноий жавобгарлик масалаларига диққат алоҳида қаратилган. Мисол учун, Қирғиз Республикаси, Озарбайжон, Беларусь, Молдова ва Россия Федерацияси жиноят кодексида мажбурий меҳнатнинг ҳуқуқий таърифлари ва унга қарши кураш механизмлари қамраб олинган. Аммо, ҳар бир мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий шароитлари, миллий ҳуқуқий анъаналари ва жиноятларга қарши кураш механизмлари ҳар хил бўлиши, унинг амалга оширилишига таъсир кўрсатади.

Мақолада мажбурий меҳнат ва қуллик меҳнати билан боғлиқ жиноятларнинг жиноят кодексларидаги ўрни, уларнинг ҳуқуқий асослари, жазо чоралари ва уларнинг ижроси бўйича ҳар бир мамлакатнинг тажрибаси таҳлил қилинади. Мажбурий меҳнат жамиятнинг ижтимоий тузилиши, иқтисодий ривожланиши ва инсон ҳуқуқлари билан боғлиқ равишда керакли сиёсатларни талаб этади. Шу билан бирга, унинг асл сабаблари, одамларни мажбурий меҳнатга олиб келувчи омиллар, бу муаммоларни ҳал қилиш учун ижобий шарт-шароитларни яратиш учун амалий чора-тадбирларни ишлаб чиқишни талаб этади.

Ушбу мақолада, мажбурий меҳнатнинг замонавий шакллари, халқаро стандартлар, давлатлараро ҳамкорлик, ҳуқуқий таълим ва жамиятдаги хабардорликни ошириш масалаларига алоҳида эътибор қаратамиз. Мақоладаги таҳлиллار мажбурий меҳнат билан боғлиқ жиноятларга қарши курашишдаги ҳуқуқий механизмларни такомиллаштиришга, жиноят кодексларини мувофиқлаштиришга ва ижро этиш тизимини яхшилашга ёрдам беради. Натижада, мажбурий меҳнатни камайтириш, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва унинг салбий таъсирларини олдини олиш учун комплекс ёндашувларни ишлаб чиқиш зарурияти ҳақида хулоса қилиш мумкин.

Қирғиз Республикаси ЖКнинг 170-моддаси мажбурий меҳнат, яъни инсонни унга нисбатан мулк ҳуқуқига хос бўлган ваколатлар асосида мажбурий равишда ишлатиш ҳолатларини тартибга солади [1]. Бу модданинг асосий мақсади – шахснинг меҳнатга бўлган ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва уни инсон ҳуқуқлари нуқтаи назаридан муҳофаза қилиш.

Биринчи қисмда, шахсни мажбурий равишда меҳнат қилдириш ҳолати муҳокама қилинади. Бунда шахс у ёки бу сабабларга кўра ўз хоҳишига қарши ишлашга мажбур бўлади. Бу ҳолатда шахс ўз имкониятларига кўра ишни рад этиш ҳуқуқига эга эмас ва уни бошқаларга тўла қўл остида ишлатиш ҳолати юз беради. Мазкур ҳолатлар шахсни "қул" каби кўриш ёки унга нисбатан мулк

сифатида муносабатда бўлиш билан боғлиқдир. Модданинг биринчи қисмида ана шундай ҳолатлар назарда тутилган бўлиб, улар инсоннинг ҳақ-ҳуқуқларини топташга олиб келади.

Иккинчи қисмда, шахсга нисбатан қўшимча усуллар билан амалга ошириладиган мажбурий меҳнат ҳолатлари белгиланган. Булар икки ёки ундан ортиқ шахсларга нисбатан, ёш ўспиринлар (14 ёшдан 18 ёшгача бўлганлар) иштирокида, шахсий ҳужжатларни олиб қўйиш, уларни яшириш ёки йўқ қилиш орқали амалга оширилиши мумкин. Шу билан бирга, кўрқитиш, зўравонлик (танага салбий таъсир этувчи, лекин ҳаёт учун хавфли бўлмаган) ёки бундай зўравонлик билан таҳдид қилиш орқали ҳам шахсни мажбурий меҳнатга жалб қилиш мумкин. Бундан ташқари, шахсни мажбурий ишга жалб этишда хизмат мавқеидан суистеъмол қилиш ҳам назарда тутилган.

Учинчи қисмда, янада жиддий ва хавфли ҳолатлар кўриб чиқилган. Буларнинг ичига 14 ёшга тўлмаган болаларни мажбурий ишлатиш, эҳтиётсизлик орқали оғир ёки жуда оғир зарар етказиш, уюшган гуруҳ ёки жиний жамят томонидан амалга оширилган ҳаракатлар киради. Бундай ҳолатлар янада жиддий хатарлар келтириб чиқариши мумкин ва шунинг учун каттиқроқ жиний жавобгарликни ўз ичига олади.

Ушбу модданинг асосий моҳияти - инсонларнинг меҳнат ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва уларни жамятда шахсий кўрқитиш ёки шантаж орқали меҳнатга мажбур қилишнинг олдини олиш. Мажбурий меҳнатга қарши курашнинг мақсади жамятда инсоннинг кадр-қимматини сақлаш ва унинг меҳнатга бўлган ҳуқуқларини ҳимоя қилишдан иборат.

Озарбайжон ЖКнинг 144²-моддаси мажбурий меҳнатни тақиқлаш ва унга қарши курашишга қаратилган. Ушбу модда инсоннинг эркинлигини чеклаб, уни мажбурий равишда меҳнат қилдириш ёки хизмат кўрсатишга мажбур қилишни тартибга солади [2]. Бу қонун инсон ҳуқуқларини ҳимоя

қилиш мақсадида ишлаб чиқилган ва ҳар қандай зўравонлик ёки таҳдид билан меҳнатга мажбурлаш ҳолатларини жиноий жавобгарликка тортади.

Биринчи қисмда шахсни ишлашга ёки хизмат кўрсатишга мажбурлаш таҳдид, зўравонлик ёки эркинликни чеклаш билан амалга оширилган бўлса, бу қилмиш жиноят ҳисобланади. Ушбу ҳолатларда шахс ўз хоҳишига қарши ишлашга мажбур қилинади ва қонун қоидаларида алоҳида кўрсатилмаган ҳолатлардан ташқари, бу қилмиш жиноят ҳисобланади.

Иккинчи қисмда мажбурий меҳнатга олиб келувчи қўшимча вазиятлар келтириб ўтилган. Бу вазиятлар орасида икки ёки ундан ортиқ шахсларга нисбатан, қайта-қайта, вояга етмаган шахсларга, аёлларга, айниқса, ҳомиладор аёлларга нисбатан амалга оширилган ҳолатлар бор. Шунингдек, шахсни ўз хизмат мавқеидан фойдаланиб ёки жиноий гуруҳ ёки уюшган тўда томонидан мажбурий ишга жалб қилиш ҳам қаттиқ жазоланади.

Учинчи қисмда, мажбурий меҳнатга жалб қилиш орқали шахснинг ўлимига ёки бошқа оғир оқибатларга сабаб бўлган ҳолатлар келтирилган. Бундай ҳолатлар жуда оғир жиноятлар қаторида саналади ва узоқ муддатли қамоқ жазоси билан жазоланади.

Мазкур модданинг асосий мақсади – шахснинг меҳнат қилиш эркинлигини таъминлаш ва мажбурий меҳнат ҳолатларига чек қўйишдан иборат. Озарбайжон қонунчилиги инсон ҳуқуқларини юқори даражада ҳимоя қилишни кўзлаб, мажбурий меҳнатга қарши қаттиқ чоралар қўллайди.

Беларусь Республикаси ЖК 181¹-моддаси қул меҳнатида фойдаланишга, яъни инсонни эксплуатация қилишга оид ҳуқуқбузарликларни тартибга солади [3]. Ушбу модда инсоннинг меҳнат ҳуқуқларини ҳимоя қилишга ва уни қул сифатида фойдаланишга қарши чора кўришга қаратилган. Мазкур модда доирасидаги ҳуқуқбузарликлар жиноят сифатида ҳисобланади ва қонунчилик томонидан жазога тортилади.

Биринчи қисмида қул меҳнатидан фойдаланиш ёки инсонни бошқа шаклда эксплуатация қилиш ҳолатлари келтириб ўтилган. Агар бу ҳаракатлар 181-моддада назарда тутилган жиноят белгиларисиз амалга оширилса, шахс иккидан беш йилгача озодликдан маҳрум этилиши ва шу билан бирга жаримага тортилган ҳолда жазоланади. Иккинчи қисмида бу ҳаракатларнинг янада оғирлашган ҳолатлари қайд этилган. Бу ҳолатларга вояга етмаган шахсларга нисбатан, икки ёки ундан ортиқ шахсларга нисбатан, шахслар гуруҳи ёки олдиндан келишув бўйича гуруҳ томонидан амалга оширилган қилмишлар киради. Шунингдек, мансабдор шахслар ўз хизмат мавқеидан фойдаланиб, ҳомиладор аёлларга нисбатан, ёки ушбу модда ва бошқа қонун моддалари бўйича аввал жиноят содир этган шахслар томонидан амалга оширилган ҳолатлар ҳам кўриб чиқилган. Учинчи қисмида бу ҳаракатлар натижасида инсоннинг ўлими, оғир тан жароҳати, ёки бошқа жиддий оқибатлар келиб чиқса, ёки бу ҳаракатлар уюшган гуруҳ томонидан содир этилган бўлса, 8 йилдан 12 йилгача озодликдан маҳрум қилиш ва жарима билан ёки жаримасиз жазо белгиланади.

Ушбу модданинг асосий мақсади – қул меҳнатидан фойдаланишни тақиқлаш, инсонларни эксплуатация қилишнинг ҳар қандай шаклига чек қўйиш ва жамиятда меҳнат ҳуқуқларини ҳимоя қилишни таъминлаш.

Молдова ЖК 168-моддаси мажбурий меҳнатга қарши курашни тартибга солади ва бу каби ҳуқуқбузарликларнинг турли шакллариغا нисбатан жазо чораларини белгилайди [4]. Модданинг асосий мақсади шахсларнинг меҳнат ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва мажбурий меҳнатдан фойдаланиш ҳолатларига чек қўйишдир. Ушбу модданинг биринчи қисмида шахсни мажбурлаш ёки алдаш йўли билан меҳнатга жалб қилиш ҳолатлари келтирилган. Бу ҳаракатлар одам савдоси ёки болалар савдоси жинояти белгиларини ўз ичига олмаган тақдирда, унинг учун 2 йилдан 6 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси белгиланади. Мазкур ҳолат инсоннинг

меҳнат эркинлигига қарши содир этилган жиддий ҳуқуқбузарлик сифатида баҳоланади. Модданинг иккинчи қисмида мажбурий меҳнатнинг янада жиддий ҳолатлари қайд этилган. Масалан, икки ёки ундан ортиқ шахсларга нисбатан, меҳнатга лаёқатли болалар ёки ҳомиладор аёлларга нисбатан, икки ёки ундан ортиқ шахслар томонидан амалга оширилган ёки мансабдор шахслар томонидан содир этилган ҳуқуқбузарликлар кўрсатилган. Бундай ҳолатларда жазо 6 йилдан 10 йилгача озодликдан маҳрум қилиш ва айрим фаолият турларини амалга ошириш ҳуқуқидан маҳрум этиш ёки юридик шахсга нисбатан жарима жазоси белгиланади. Учинчи қисмида жиноят уюшган гуруҳ томонидан амалга оширилган ёки унинг натижасида инсонга оғир тан жароҳати етказилган ёки ўлимга олиб келган ҳолатлар келтирилган.

Мазкур модда мажбурий меҳнатни тақиқлаб, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган. Молдова қонунчилигида бу турдаги жиноятларга нисбатан қаттиқ чоралар кўрилиши инсон меҳнат ҳуқуқларини таъминлашга катта аҳамият берилаётганлигидан далолат беради.

Россия Федерацияси ЖК 127²-моддаси қул меҳнатидан фойдаланишга қарши қаратилган. Бу модда инсонни қул сифатида ишлатиш билан боғлиқ жиноятларни аниқлаб, уларга нисбатан жазо чораларини белгилайди [5].

Қул меҳнати деб инсоннинг шахсий эркинлиги чекланиб, ўз хоҳишидан ташқари, иш ёки хизматларни бажаришга мажбурлаш ҳолати тушунилади. Агар шахс ўз ихтиёри билан бу ишдан воз кеча олмаса, бу жиноят ҳисобланади. Бундай ҳаракатлар учун жазо мажбурий меҳнатга жалб қилиш ёки 5 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан белгиланади. Иккинчи қисмида жиддийроқ ҳолатлар келтирилган. Бу ҳолатлар икки ёки ундан ортиқ шахсларга нисбатан, вояга етмаганларга нисбатан, мансабдор шахс томонидан, зўравонлик ёки шантаж билан ёки шахсий ҳужжатларни йўқ қилиш ёки яшириш йўли билан амалга оширилган бўлса, жазо кучайтирилади. Бундай ҳолларда мажбурий меҳнат ёки 3 йилдан 10 йилгача озодликдан

маҳрум қилиш билан бирга, айрим вазифаларни бажариш ҳуқуқидан маҳрум қилиш белгиланиши мумкин. Учинчи қисмидаги жиноятлар эса, агар шахсга оғир тан жароҳати етказилса, ўлим ҳолати ёки бошқа жиддий оқибатлар келиб чиқса, ёки уюшган гуруҳ томонидан амалга оширилса, 8 йилдан 15 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Мазкур модда инсонларнинг меҳнат эркинлигини ҳимоя қилишга қаратилган бўлиб, қул меҳнати ва эксплуатацияга қарши қонунчиликда қўлланиладиган жазо чораларини белгилайди.

Қирғизистон, Озарбайжон, Беларусь, Молдова ва Россия Федерацияси жиноят кодексларида мажбурий меҳнат ва қул меҳнатига оид жиноятлар аниқ белгилаб, уларга нисбатан жазо чоралари қўлланилиши белгиланган. Бу моддаларнинг умумий мазмуни ва таҳлили қуйидагиларни ўз ичига олади:

1) юқорида таҳлил қилинган барча қонунчиликда инсоннинг эркинликларини чеклаб, уларни ўз хоҳишларидан ташқари меҳнат ёки хизматларга мажбурлаш қул меҳнати ёки мажбурий меҳнат сифатида белгиланган. Мисол учун, Қирғизистон ва Россия Федерациясидаги қонунларда, шахслар мажбурий равишда меҳнатга жалб қилиниб, уларнинг эркинликлари чекланиши қул меҳнат деб баҳоланади;

2) бу мамлакатларнинг барча қонунларида мажбурий меҳнат ёки қул меҳнати оғирлаштирувчи ҳолатлар бўлса, жазо кучайтирилади. Оғирлаштирувчи ҳолатлар одатда вояга етмаганларга, бир неча шахсларга нисбатан зўравонлик ёки мажбурлаш, ҳужжатларни ёки шахсий маълумотларни йўқ қилиш каби ҳаракатлар намоён бўлади;

3) жиноятларнинг оғирлигига қараб, турли даражадаги жазо чоралари қўлланилади. Барча қонунларда жазо озодликдан маҳрум қилиш ёки мажбурий меҳнат шаклида белгиланади. Россия ва Қирғизистонда 5 йилгача озодликдан маҳрум қилиш ёки мажбурий меҳнат белгиланса, Озарбайжонда оғирроқ ҳолатлар учун жазо 7 йилдан 10 йилгача бўлиши мумкин. Беларусь ва

Молдовада ҳам мажбурий меҳнат учун озодликдан маҳрум қилиш ёки жарима белгиланади;

4) мазкур мамлакатларнинг қонунларида жиноят оғир оқибатларга, масалан, шахснинг ўлими ёки тан жароҳатига олиб келса, жазо янада кучайтирилади. Уюшган жиноий гуруҳлар томонидан амалга оширилган жиноятлар ҳам қонун бўйича жиддий оқибатлар қаторидан ўрин олади.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, Қирғизистон, Озарбайжон, Беларусь, Молдова ва Россия Федерацияси жиноят кодексларида кул меҳнати ва мажбурий меҳнатга қарши қонунлар аниқ ёритилган бўлиб, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, эркин меҳнат ҳуқуқини таъминлашга қаратилган. Барча қонунларда оғирлаштирувчи ҳолатларга қараб жазо чоралари кучайтирилган бўлиб, инсонларнинг шахсий эркинликларини ҳимоя қилишнинг муҳим аҳамияти кўзда тутилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года № 127. // www.cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112309
2. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (утвержден Законом Азербайджанской Республики от 30 декабря 1999 года № 787-IQ). // www.continent-online.com/Document/?doc_id=30420353#pos=6;-145
3. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года № 275-3. // www.online.zakon.kz/Document/?doc_id=30414984&pos=511;-60#pos=511;-60
4. Уголовный кодекс Республики Молдова от 18 апреля 2002 года № 985-XV. // www.continent-online.com/Document/?doc_id=30394923#pos=6;-143
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. // www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/